

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

JEL Classification: M 19, M 21

SECTION "ECONOMICS": Економіка підприємств, менеджмент

Анотація. В умовах невизначеності ринку будь-яке підприємство намагається мінімізувати негативний вплив факторів зовнішнього середовища. Одним із можливих шляхів мінімізації, а також і нейтралізації цього впливу є конкурентна стратегія підприємства.

Метою статті є формування системи оцінки відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища.

З'ясовано, що на техніко-технологічну перевагу підприємства впливає стан устаткування, матеріалів та сировини, рівень розвитку технології, наукові розробки, рівень модернізації виробництва. Економічна конкурентна перевага підприємства характеризується впливом собівартості виробництва, маркетингових витрат, джерел фінансування, діяльності працівників. На управлінську конкурентну перевагу підприємства впливають процеси нормування, характер постановки цілей та завдань, графік роботи, процеси контролювання, особливості апарату управління та структура управління підприємством. Водночас на соціально-психологічну перевагу підприємства чинять вплив психологічні переваги споживачів та соціально-психологічний клімат у колективі, а на природно-кліматичну і географічну – рівень розвиненості транспортної інфраструктури, інфраструктура зв'язку, кліматичні умови та близькість розташування підприємства до сировинної бази і наукових установ.

Встановлено, що ключовими параметрами оцінки відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища є фактори зовнішнього середовища непрямого впливу та прямого впливу, зокрема: економічні, політичні, інституційно-правові, міжнародні, науково-технічні, технологічні, природно-ресурсні, демографічні і соціокультурні фактори та наявні конкуренти, потенційні конкуренти, конкуренти-замінники продукції, конкуренти-комплементори, постачальники і споживачі.

Перспективний напрямок подальших досліджень полягатиме у формуванні системи цілей комплексного оцінювання діяльності підприємства.

Ключові слова: підприємство; стратегія; конкурентна стратегія; зовнішнє середовище функціонування.

Annotation. In conditions of uncertainty of the market, any enterprise tries to minimize the negative impact of environmental factors. One of the possible ways of minimizing, as well as neutralizing this effect, is the company's competitive strategy.

The purpose of the article is to create a system for assessing the conformity of a competitive strategy to the state of the environment.

It was determined that the state of the equipment, materials and raw materials, the level of technology development, scientific developments, the level of modernization of production affects the technological and technological advantage of the enterprise. The economic competitive advantage of an enterprise is characterized by the influence of production costs, marketing costs, sources of financing, activities of employees. The management's competitive advantage of the company is influenced by the processes of valuation, the nature of setting goals and objectives, the timetable of work, control processes, the features of the management apparatus and the structure of enterprise management. At the same time, the socio-psychological advantage of enterprises is influenced by the psychological benefits of consumers and the socio-psychological climate in the team, and on the climatic and

geographical – the level of development of transport infrastructure, communication infrastructure, climatic conditions and the proximity of the location of the enterprise to the raw material base and scientific institutions .

It has been established that the key parameters of the assessment of the compliance of a competitive strategy of the enterprise with the state of the environment are factors of the environment of indirect influence and direct influence, in particular: economic, political, institutional and legal, international, scientific and technical, technological, natural-resource, demographic and socio-cultural factors, and existing competitors, potential competitors, competitors-substitutes of products, competitors-supplements, suppliers and consumers.

The perspective direction of further research will consist of forming a system of goals for a comprehensive assessment of the enterprise.

Keywords: enterprise; strategy; competitive strategy; external environment of functioning.

Вступ

В умовах невизначеності ринку будь-яке підприємство намагається мінімізувати негативний вплив факторів зовнішнього середовища. Одним із можливих шляхів мінімізації, а також і нейтралізації цього впливу є конкурентна стратегія підприємства. Так, правильно сформована та реалізована конкурентна стратегія забезпечить підприємству стабільний розвиток та ефективне здійснення діяльності за рахунок подолання усіх перешкод, які “приготував” ринок та конкуренти.

Отож, актуальність проблеми дослідження, що виникає, потребує нагального вирішення у даній науковій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що теоретико-методологічні засади формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства відповідно до стану зовнішнього середовища досліджували такі науковці і вчені-економісти як Аранчій В.І., Бельтюков Є.А., Губарєв Р.В., Дрінь О.Я., Зоря С.П., Іванов Ю.Б., Іванова О.Ю., Кіпа Д.В., Ковальська Ю.Г., Лепейко Т.І., Луців О.Р., Некрасова Л.А., Павлова В.А., Пашенко О.П., Скиба Г.І., Смолін І.В., Чечетова-Терашвілі Т.М. та ін. [1 – 14].

Разом з тим, враховуючи інформацію, подану у наукових працях [1 – 14], комплексного узагальнення потребують проблеми оцінки відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища.

Тому *метою статті* є формування системи оцінки відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища.

Результати дослідження

Як засвідчують результати аналізу джерел [1 – 14], постає першочергова необхідність розкриття змісту терміну “конкурентна стратегія”.

Так, згідно досліджень Ковальської Ю.Г. [1], конкурентна стратегія підприємства представляє сукупність певних пов’язаних між собою складових елементів, основна мета функціонування яких полягає у забезпеченні підприємства значними конкурентними перевагами [1].

З позиції проф. Лепейко Т.І. [2] та науковця Кіпи Д.В. [2], конкурентна стратегія підприємства формується у декілька етапів. Зокрема, визначальним етапом цього процесу є етап аналізування факторів зовнішнього середовища. Завдяки цьому, підприємство має можливість: 1) виявити загрози, що наявні на шляху розвитку; 2) встановити власні можливості, які сприятимуть здійсненню діяльності; 3) визначити вплив кожного із елементів конкурентних сил підприємства, зокрема вплив постачальників, споживачів, потенційних та наявних конкурентів, конкурентів-товаро-замінників і конкурентів-комплементорів [2, с. 67].

Результати аналізу наукової праці проф. Бельтюкова Є.А. [3] засвідчують те, що однією із ключових засад формування конкурентної стратегії виступає пристосованість підприємства до змін середовища, у якому воно функціонує.

Водночас опрацювання джерела [4] показує, що конкурентна стратегія підприємства містить у собі [4, с. 6]: 1) стратегію формування конкурентних переваг; 2) стратегію забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 3) стратегію ведення конкурентної боротьби.

Разом з тим, проф. Павлова В.А. [5] спільно із науковцем Губарєвим Р.В. [11] виокремлюють такі п’ять видів конкурентних стратегій підприємства, яким відповідають наступні групи конкурентних переваг [5, с. 12]: 1) стратегія лідерства у витратах (конкурентною перевагою є вихід системи); 2) стратегія диверсифікації (конкурентною перевагою є управлінська система); 3) стратегія сфокусованої диверсифікації (конкурентною перевагою є удосконалення управлінської системи); 4) стратегія оптимальних витрат (конкурентною перевагою є об’єкт управління); 5) сфокусована стратегія низьких витрат (конкурентною перевагою є вхід системи).

Що стосується системи реалізації конкурентної стратегії підприємства, то згідно [6], вона повинна передбачати [6, с. 99-100]: 1) приведення підприємства до визначеного стратегією розвитку стану; 2) ефективне

управління підприємством під час реалізації стратегії розвитку; 3) проведення моніторингу реалізації стратегії розвитку підприємства; 4) своєчасне коригування стану підприємства у відповідності до обраної стратегії.

Варто відмітити, що реалізація конкурентної стратегії підприємством, у першу чергу, залежить від рівня його конкурентних переваг.

Так, проф. Іванов Ю.Б. [7] спільно із науковцем Івановою О.Ю. [7] твердять, що конкурентні переваги підприємства повинні відповідати таким основним вимогам [7, с. 128]: можливостям підприємства; обраній стратегії; забезпечувати отримання ефективного результату від їх застосування; бути стійкими за часом; бути стійкими за витратами.

Беручи до уваги зазначене, слід наголосити на тому, що основними елементами, за якими можна передбачити зміни у зовнішньому середовищі, виступають [10]: 1) варіативність змін (відхилення важливих для підприємства ознак середовища); 2) динамічність змін (швидкість процесів у середовищі); 3) флуентність змін (рівень плавності змін).

Встановлено, що під впливом чинників зовнішнього середовища, діяльність підприємства може зазнати змін. У такому випадку, повстає потреба проведення діагностики стану зовнішнього середовища із розмежуванням його на зовнішнє середовище непрямого впливу та прямого впливу [11, с. 314].

Разом з тим, науковець Кіпа Д.В. [12] на підставі узагальнення вітчизняної та зарубіжної наукової літератури стверджує, що до факторів зовнішнього середовища прямого впливу належать потенційні конкуренти підприємства, конкуренти в галузі, постачальники, покупці (споживачі), товаро-замінники та компліментори. Водночас до факторів зовнішнього середовища непрямого впливу доцільно відносити технологічні, політичні, економічні, міжнародні, демографічні, соціокультурні, науково-технічні та інституційно-правові фактори [12, с. 325].

Окрім цього, у науковій праці [7] виділено низку груп факторів, на яких базується відповідна конкурентна перевага підприємства. Так, на техніко-технологічну перевагу підприємства впливає стан устаткування, матеріалів та сировини, рівень розвитку технології, наукові розробки, рівень модернізації виробництва. Економічна конкурентна перевага підприємства характеризується впливом собівартості виробництва, маркетингових витрат, джерел фінансування, діяльності працівників. На управлінську конкурентну перевагу підприємства впливають процеси нормування, характер постановки цілей та завдань, графік роботи, процеси контролювання, особливості апарату управління та структура управління підприємством. Водночас на соціально-психологічну перевагу підприємства чинять вплив психологічні переваги споживачів та соціально-психологічний клімат у колективі, а на природно-кліматичну і географічну – рівень розвиненості транспортної інфраструктури, інфраструктура зв'язку, кліматичні умови та близькість розташування підприємства до сировинної бази і наукових установ [7, с. 125-126].

Таким чином, на підставі узагальнення інформації, поданої у наукових джерелах [1 – 12], визначено, що ключовими факторами (індикаторами) зовнішнього середовища, що суттєво впливають на конкурентну стратегію підприємства, є фактори, представлені на рис. 1.

Стосовно оцінки відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища, то вона передбачає ретроспективний, оперативний та перспективний аналіз виявлення змін стану зовнішнього середовища для встановлення можливих загроз, що впливають на конкурентну позицію підприємства з метою здійснення оцінки конкурентної стратегії, яку обрало підприємство [13].

Водночас процес оцінки відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища – це система досліджень, згідно якої можна визначити стан підприємства, рівень конкурентоспроможності, його конкурентну позицію на ринку, а також оцінити обрану конкурентну стратегію відповідно до вимог зовнішнього середовища [13].

Виходячи із зазначеного, науковцем Чечетовою-Терашвілі Т.М. [14] розроблено методику оцінювання відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища підприємства, згідно якої визначаються латентні фактори, за якими можна визначити рівень змін у зовнішньому середовищі та дієвість сформованої конкурентної стратегії [14].

На основі цього, аналіз факторів зовнішнього середовища підприємства повинен передбачати [14]:

- визначення цілей та завдань, які передбачено досягнути в процесі аналізу зовнішнього середовища;
- встановлення вагомих факторів зовнішнього середовища;
- оцінювання значущості обраних факторів;
- групування факторів зовнішнього середовища (фактори, вплив яких з часом може змінитися; фактори, вплив яких з часом не зміниться; специфічні фактори);
- встановлення допустимих меж дослідження;
- визначення “критичних точок” підприємства;
- зібрання інформації про стан зовнішнього середовища (методом сканування та моніторингу);
- розроблення інструментарію оцінювання стану зовнішнього середовища;

- здійснення досліджень та підсумування результатів;
- проведення прогнозу стану зовнішнього середовища підприємства;
- прийняття управлінського рішення щодо обрання відповідної конкурентної стратегії з метою забезпечення стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку.

Рис. 1. Фактори (індикатори) зовнішнього середовища підприємства

Джерело: побудовано на основі [1 – 12]

При цьому, варто відмітити, що оцінювання відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища проводить у чотири етапи [14]:

1) етап підготовки (передбачає формування методології оцінки, визначення групи показників, які є необхідними для проведення діагностики, розроблення методики діагностики та встановлення еталонних значень за вибраними показниками);

2) етап діагностики (характеризує процес оцінки із використанням математичного методу, в основі якого лежить побудова узагальнюючого показника, необхідного для проведення експертного оцінювання, факторний аналіз, побудова узагальнюючого показника із використанням методу обчислення таксономічного показника та побудова узагальнюючого інтегрального показника, що враховує вплив факторів мікро- та макросередовища);

3) етап зіставлення (відображає рівень відповідності обраної підприємством конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища);

4) етап коригування (визначає подальшу реалізацію конкурентної стратегії згідно стратегічного плану та відповідно до коригування конкурентної стратегії).

Таким чином, враховуючи результати ґрунтовного аналізу наукових праць [1 – 14], слід зазначити, що оцінювання відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища – це процес аналізування та оцінювання обраної підприємством конкурентної стратегії, відповідності її стану та вимогам зовнішнього середовища з метою досягнення передбачених у стратегії завдань в результаті прийняття перспективних управлінських рішень.

В свою чергу, оцінювання відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища слід проводити із використанням методу ланцюгових підстановок (детально описаний у джерелі [15]). Цей метод проведення оцінювання дасть можливість визначити вплив кожного із факторів зовнішнього середовища непрямого та прямого впливу на рівень реалізації конкурентної стратегії підприємства у відповідному періоді часу.

Схематичне відображення впливу факторів зовнішнього середовища непрямого та прямого впливу представлено у табл. 1. та табл. 2 відповідно.

Таблиця 1

Реалізація конкурентної стратегії підприємства відносно факторів зовнішнього середовища непрямого впливу

Фактори	Рівень реалізації конкурентної стратегії підприємства (R_{PKC}^H)									
	$П_{H1}$	$П_{H2}$	$П_{H3}$	$П_{H4}$	$П_{H5}$	$П_{H6}$	$П_{H7}$	$П_{H8}$	$П_{H9}$	$П_{H10}$
Економічні (H_1)	М	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Політичні (H_2)	М	М	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Інституційно-правові (H_3)	М	М	М	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Міжнародні (H_4)	М	М	М	М	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Науково-технічні (H_5)	М	М	М	М	М	Т	Т	Т	Т	Т
Технологічні (H_6)	М	М	М	М	М	М	Т	Т	Т	Т
Природно-ресурсні (H_7)	М	М	М	М	М	М	М	Т	Т	Т
Демографічні (H_8)	М	М	М	М	М	М	М	М	Т	Т
Соціокультурні (H_9)	М	М	М	М	М	М	М	М	М	Т

Умовні позначення: H_1, H_2, \dots, H_9 – фактори зовнішнього середовища непрямого впливу; $П_{H1}, П_{H2}, \dots, П_{H10}$ – період часу; М – базове значення фактора; Т – поточне значення фактора.

Таблиця 2

Реалізація конкурентної стратегії підприємства відносно факторів зовнішнього середовища прямого впливу

Фактори	Рівень реалізації конкурентної стратегії підприємства (R_{PKC}^{PP})						
	$П_{PP1}$	$П_{PP2}$	$П_{PP3}$	$П_{PP4}$	$П_{PP5}$	$П_{PP6}$	$П_{PP7}$
Наявні конкуренти (PP_1)	М	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Потенційні конкуренти (PP_2)	М	М	Т	Т	Т	Т	Т
Конкуренти-замінники продукції (PP_3)	М	М	М	Т	Т	Т	Т
Конкуренти-комплементори (PP_4)	М	М	М	М	Т	Т	Т
Постачальники (PP_5)	М	М	М	М	М	Т	Т
Споживачі (PP_6)	М	М	М	М	М	М	Т

Умовні позначення: PP_1, PP_2, \dots, PP_6 – фактори зовнішнього середовища прямого впливу; $П_{PP1}, П_{PP2}, \dots, П_{PP7}$ – період часу; М – базове значення фактора; Т – поточне значення фактора.

Разом з тим, зміна загального рівня реалізації конкурентної стратегії підприємства відносно факторів зовнішнього середовища непрямого впливу характеризується різницею між значеннями факторів у періоді $П_{H10}$ до періоду $П_{H1}$. Водночас загальний рівень реалізації конкурентної стратегії підприємства відносно факторів зовнішнього середовища прямого впливу визначається як різниця між значеннями факторів періоду $П_{PP1}$ до $П_{PP7}$.

В свою чергу, інтегральний рівень відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища (I_{kc}^{3C}) обчислюється як функціональна залежність факторів зовнішнього середовища непрямого впливу та прямого впливу (формула (1)):

$$I_{kc}^{3C} = f(H_1; H_2; H_3; H_4; H_5; H_6; H_7; H_8; H_9) + f(PP_1; PP_2; PP_3; PP_4; PP_5; PP_6). \quad (1)$$

Висновки

Як засвідчують результати проведеного огляду та аналізу наукових праць [1 – 14], встановлено, що ключовими параметрами оцінки відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища є фактори зовнішнього середовища непрямого впливу та прямого впливу, зокрема: економічні, політичні, інституційно-правові, міжнародні, науково-технічні, технологічні, природно-ресурсні, демографічні і соціокультурні фактори та наявні конкуренти, потенційні конкуренти, конкуренти-замінники продукції, конкуренти-комплементори, постачальники і споживачі.

Перспективний напрямок подальших досліджень полягатиме у формуванні системи цілей комплексного оцінювання діяльності підприємства.

Список використаних джерел

17. Ковальська Ю.Г. *Формування конкурентної стратегії підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. Київ, 2004. 26 с.*
18. Лепейко Т.І., Кіпа Д.В. *Механізм формування конкурентної стратегії підприємства // Академічний огляд. 2014. № 2 (41). С. 64-69.*
19. Бельтюков С.А., Некрасова Л.А. *Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності // Економіка: реалії часу. 2014. № 2 (12). С. 6-13.*
20. Аранчій В.І., Зоря С.П., Лантух А.О. *Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012. Вип. 2 (5), Т. 3. С. 3-7.*
21. Павлова В.А., Губарєв Р.В. *Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2010. № 1 (9). С. 5-17.*
22. Пащенко О.П. *Особливості формування конкурентних переваг підприємства: стратегічний аспект // Вісник ЖДТУ. 2015. № 3 (73). С. 94-100.*
23. Іванов Ю.Б., Іванова О.Ю. *Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби // Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 121-128.*
24. Дрінь О.Я. *Поліморфізм стратегій підприємства в диференційованих умовах середовища: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Київ, 2016. 20 с.*
25. Луців О.Р. *Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробної галузі): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість) / Національний університет харчових технологій. – Київ, 2011. 20 с.*
26. Смолін І.В. *Система стратегічного планування розвитку підприємства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами / Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2005. 36 с.*
27. Скиба Г.І. *Характеристика конкурентного середовища підприємства та його основні елементи // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2014. Випуск 1 (8), Том 1. С. 310-315.*
28. Кіпа Д.В. *Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства // Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 322-329.*
29. Чечетова-Терашвілі Т.М. *Методика діагностики відповідності конкурентної стратегії стану зовнішнього середовища // Третья международная научно-практическая конференция “АЛЬЯНС НАУК: ученый – ученому” (7-8 мая 2007 г.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.confcontact.com/2007apr/EK1_chechet.php.*
30. Чечетова-Терашвілі Т.М. *Формування сталої конкурентної позиції підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / Харківський національний економічний університет. Харків, 2006. 21 с.*
- Гороховатський В.О., Дубницький В.Ю., Кибилін А.М. *Програмна реалізація методів економічного аналізу // Системи обробки інформації. 2015. Випуск 4 (129). С. 130-136.*